

O PAPEL DA JUSTIÇA NA LUTA CONTRA O AUTORITARISMO: UMA ANÁLISE DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO E SUA RELAÇÃO COM O BOLSO- NARISMO

Raul Guilherme Macedo Silva¹

RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir o papel da justiça na luta contra o autoritarismo no Brasil, tendo em vista a ascensão do governo bolsonarista em 2018 e a forma como o judiciário brasileiro tem se posicionado frente a esse contexto. Para tanto, serão analisados casos emblemáticos, como a prisão do ex-presidente Lula e o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, assim como a relação entre o judiciário e o atual governo. Por fim, serão apresentadas algumas reflexões sobre a importância da independência do poder judiciário para a manutenção do Estado Democrático de Direito.

PALAVRAS-CHAVE: Justiça; Autoritarismo; Judiciário; Bolsonarismo; Independência.

ABSTRACT

This article aims to discuss the role of justice in the fight against authoritarianism in Brazil, considering the rise of the Bolsonaro government in 2018 and how the Brazilian judiciary has positioned itself in this context. For this purpose, emblematic cases such as the imprisonment of former President Lula and the impeachment process of former President Dilma Rousseff will be analyzed, as well as the relationship between the judiciary and the current government. Finally, some reflections will be presented on the importance of the independence of the judiciary for the maintenance of the Democratic Rule of Law.

KEYWORDS: Justice; Authoritarianism; Judiciary; Bolsonaroism; Independence.

INTRODUÇÃO

A ascensão do bolsonarismo no Brasil tem gerado diversas discussões sobre o papel das instituições na defesa da democracia e na promoção dos direitos humanos. O judiciário brasileiro, por sua vez, tem sido colocado em xeque quanto ao seu posicionamento frente ao governo Bolsonaro e sua retórica autoritária. Nesse contexto, surge a necessidade de analisar o papel da justiça na luta contra o autoritarismo, considerando a conjuntura política e jurídica do Brasil.

Este artigo tem como objetivo principal realizar uma análise crítica sobre a relação entre o judiciário brasileiro e o bolsonarismo, buscando entender as possibilidades e limites da atuação da justiça na defesa da democracia. Para tanto, será feita

¹Professor de Linguagens na Escola de Referência em Ensino Médio de Arcoverde; Licenciado em Letras/Inglês pela AESA-CESA; Especialista em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela AESA/CESA; Especialista em Literatura Infanto-juvenil, Ciências Políticas e Jornalismo Digital pela Faculdade Única de Ipatinga; Bacharel em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNESA; Bacharelado em Jornalismo Digital pela UNIASSELVI. E-mail: prof.rgms@gmail.com

uma revisão bibliográfica e documental, incluindo teses, livros, dados estatísticos, artigos científicos e notícias veiculadas em jornais e revistas especializadas.

Inicialmente, será discutido o conceito de autoritarismo e sua relação com a democracia, a fim de situar o leitor no contexto teórico da análise proposta. Em seguida, serão apresentados os principais desafios enfrentados pelo judiciário brasileiro diante do bolsonarismo, tais como a politização da justiça, a instrumentalização do discurso jurídico e a ameaça à independência do poder judiciário.

Para a realização da pesquisa, serão consultados documentos oficiais e jurisprudência relacionados aos casos emblemáticos que envolveram o governo Bolsonaro e o judiciário, como o impeachment de Dilma Rousseff, as investigações da Operação Lava Jato e os conflitos institucionais entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal. Além disso, serão analisadas as reações da sociedade civil, dos movimentos sociais e das organizações não governamentais frente aos ataques à democracia e à justiça.

Por fim, será apresentado um quadro analítico que busca sintetizar as principais conclusões do estudo, apontando as possíveis contribuições e limitações da justiça na luta contra o autoritarismo no Brasil. Acredita-se que a pesquisa aqui proposta possa contribuir para o debate sobre o papel das instituições democráticas na promoção da justiça e dos direitos humanos, em um contexto de crescente polarização política e ameaças à democracia.

1 A INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

A independência do poder judiciário no Estado Democrático de Direito é um tema de extrema importância para a sociedade, pois garante a aplicação imparcial das leis, a proteção dos direitos individuais e coletivos e a preservação da democracia. Para discutir esse assunto, é preciso compreender o que é o poder judiciário, como ele se relaciona com os demais poderes do Estado e qual é a sua função dentro do sistema jurídico.

Segundo Bonavides (2006, p. 475), o poder judiciário é "o conjunto de tribunais e juízes encarregados de aplicar as leis, dirimir conflitos e proteger os direitos dos cidadãos". Essa função é fundamental para garantir o equilíbrio entre os poderes do Estado, pois cabe ao judiciário interpretar e aplicar as normas legais, bem como

fiscalizar a atuação dos demais poderes, garantindo que estes cumpram suas atribuições dentro dos limites estabelecidos pela Constituição.

De acordo com Machado (2019, p. 116), a independência do poder judiciário é uma das condições fundamentais para o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Essa independência deve ser entendida como a "capacidade dos juízes de decidirem livremente, sem ingerência ou influência de qualquer outro poder ou entidade externa, e com base na Constituição e nas leis".

No entanto, a independência do poder judiciário não significa que ele esteja acima das leis ou que possa agir de forma arbitrária. Pelo contrário, o judiciário está sujeito a normas e procedimentos legais e deve agir dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e pelas leis, como ressalta Habermas (2004, p. 318): "A independência judicial não é um privilégio dos juízes, mas um dever que lhes é imposto pelo Estado de Direito".

Ainda assim, é comum que haja pressões externas que busquem influenciar as decisões do judiciário, comprometendo sua independência. De acordo com Barroso (2017, p. 27), "as principais ameaças à independência do poder judiciário são as pressões políticas, as interferências administrativas e as ameaças ou agressões físicas contra juízes e tribunais". Por isso, é fundamental que haja mecanismos de proteção e garantia da independência judicial, como a vitaliciedade dos juízes, a autonomia financeira e administrativa dos tribunais e a fiscalização dos demais poderes sobre a atuação do judiciário.

Em relação ao Brasil, o judiciário tem passado por momentos de tensão em relação à sua independência, especialmente diante de pressões políticas e interferências externas. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (2021), entre 2017 e 2020 foram registrados 265 casos de agressões e ameaças contra magistrados brasileiros, o que demonstra a gravidade do problema.

Para garantir a independência do poder judiciário, é fundamental que a sociedade e os demais poderes reconheçam a importância de sua atuação para a promoção da democracia e dos direitos humanos. Além disso, é preciso fortalecer os mecanismos de proteção e garantia da independência judicial, bem como investir em políticas de formação e capacitação dos magistrados para que possam atuar de forma ética, imparcial e comprometida com os valores democráticos.

Nesse sentido, é fundamental que haja uma constante discussão e reflexão sobre o papel do poder judiciário no Estado Democrático de Direito, como afirma

Bobbio (1995, p. 197): "O poder judiciário é um tema de debate permanente e inesgotável, que sempre exigirá novas reflexões e análises críticas".

Portanto, é preciso que a sociedade e os poderes constituídos estejam atentos e engajados na defesa da independência do poder judiciário, garantindo assim a proteção dos direitos individuais e coletivos e a preservação da democracia.

2 A POLITIZAÇÃO DA JUSTIÇA

2.1 O CASO LULA

A politização da justiça é um fenômeno que vem ganhando destaque em diversos países, inclusive no Brasil. Esse fenômeno ocorre quando as instituições judiciais são utilizadas para fins políticos, violando os princípios da independência, imparcialidade e neutralidade do poder judiciário. Esse foi o caso emblemático da condenação e prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que gerou intensos debates e controvérsias na sociedade brasileira.

De acordo com Mendes (2019), a politização da justiça pode ser definida como "a instrumentalização da Justiça pelos poderes políticos, com o objetivo de utilizar o sistema judiciário como meio para atingir objetivos políticos, econômicos e sociais". Nesse sentido, a justiça perde sua função primordial de garantir a aplicação imparcial das leis e se torna um instrumento de perseguição política.

No caso Lula, a politização da justiça ficou evidente em diversos momentos do processo judicial. Segundo Amaral (2020), o processo iniciou com a condução coercitiva do ex-presidente em 2016, que foi amplamente divulgada pela mídia e pela opinião pública como uma forma de humilhar e constranger o líder político. Além disso, o juiz responsável pelo caso, Sérgio Moro, teria atuado de forma parcial e comprometido a imparcialidade do julgamento, como apontado por diversos juristas e especialistas em direito.

Ainda de acordo com Amaral (2020), a condenação de Lula em segunda instância foi baseada em provas frágeis e questionáveis, o que gerou uma série de críticas e protestos da sociedade civil e de organizações internacionais de direitos humanos. A prisão de Lula em 2018, durante a campanha eleitoral, foi vista como uma forma de impedir sua candidatura e influenciar o resultado das eleições presidenciais.

O caso Lula evidenciou, assim, o problema da politização da justiça no Brasil, que compromete a democracia e o Estado de Direito. Segundo dados do Conselho

Nacional de Justiça (2021), entre 2017 e 2020 foram registradas mais de 50 mil denúncias de irregularidades na atuação de magistrados brasileiros, o que demonstra a gravidade do problema.

Para enfrentar a politização da justiça, é fundamental que sejam criados mecanismos de proteção da independência e imparcialidade do poder judiciário, como a valorização da carreira dos magistrados, a criação de órgãos de fiscalização e controle externo e o fortalecimento da democracia e dos direitos humanos. Além disso, é preciso reconhecer a importância da justiça como um pilar fundamental da democracia e do Estado de Direito, e rejeitar qualquer tentativa de instrumentalização do poder judiciário para fins políticos.

Em suma, o caso Lula evidenciou a gravidade da politização da justiça no Brasil e seus impactos na democracia e no Estado de Direito. Para enfrentar esse problema, é necessário fortalecer as instituições democráticas e garantir a independência e imparcialidade do poder judiciário, a fim de que a justiça seja exercida de forma isenta e em conformidade com as leis e princípios constitucionais.

2.2 O processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff

O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um acontecimento marcante na política brasileira recente, que gerou intensos debates e controvérsias na sociedade brasileira e internacional. O processo de impeachment, que resultou na destituição da presidente, teve como base acusações de crime de responsabilidade fiscal.

Segundo Bonavides (2017), o impeachment é um procedimento jurídico-político que visa à destituição do chefe do Executivo por meio de um julgamento político no Congresso Nacional. No caso de Dilma Rousseff, o processo de impeachment teve início em dezembro de 2015, quando foi apresentado um pedido de abertura de impeachment na Câmara dos Deputados.

O processo de impeachment de Dilma Rousseff foi conduzido com base em acusações de crime de responsabilidade fiscal, relacionadas a supostas irregularidades na gestão do orçamento público. De acordo com o artigo 85 da Constituição Federal, constitui crime de responsabilidade fiscal a execução de operações de crédito sem autorização do Congresso Nacional e a realização de despesas não autorizadas por lei.

Segundo Lins (2016), as acusações contra Dilma Rousseff basearam-se na edição de decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional e no atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional a bancos públicos, para pagamento de programas sociais. Essas práticas teriam configurado um descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto, um crime de responsabilidade fiscal.

O processo de impeachment de Dilma Rousseff foi conduzido em duas etapas, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado Federal. Na Câmara, a denúncia contra a presidente foi aprovada por 367 votos a favor e 137 contra, em abril de 2016. No Senado, o processo foi julgado em agosto de 2016, e Dilma Rousseff foi destituída do cargo, com 61 votos a favor e 20 contra.

O impeachment de Dilma Rousseff gerou intensos debates e controvérsias na sociedade brasileira e internacional. Para alguns, tratou-se de um processo político-legislativo legítimo, baseado em acusações de crime de responsabilidade fiscal. Para outros, tratou-se de um golpe político, sem fundamentação jurídica, conduzido por setores da oposição e da mídia brasileira.

Segundo Garisto (2017), o de impeachment de Dilma Rousseff foi um momento de crise política e institucional no Brasil, que evidenciou a fragilidade das instituições democráticas e a falta de consenso político. O impeachment também foi visto como uma forma de legitimar a ascensão do então vice-presidente Michel Temer ao poder, que assumiu a presidência após a destituição de Dilma Rousseff.

Em suma, o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um momento de intensos debates e controvérsias na sociedade brasileira e internacional, que evidenciou a fragilidade das instituições democráticas e a falta de consenso político no Brasil. O processo foi baseado em acusações de crime de responsabilidade fiscal, mas foi visto por alguns como um golpe político, sem fundamentação jurídica. Independentemente das interpretações, o processo de impeachment de Dilma Rousseff teve um impacto significativo na política brasileira e na percepção da sociedade em relação ao sistema político.

2.3 AS ILEGALIDADES NO PROCESSO DE IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF E NOS PROCESSOS CONTRA LULA

Os processos de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e os processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são eventos marcantes da política

brasileira recente. No entanto, esses processos foram marcados por diversas irregularidades e questionamentos jurídicos, que geraram intensos debates e controvérsias na sociedade brasileira e internacional.

No caso do processo de impeachment de Dilma Rousseff, uma das principais críticas diz respeito à falta de fundamentação jurídica das acusações. Segundo a análise de Figueiredo e Limongi (2017), as acusações contra a presidente Dilma Rousseff foram baseadas em uma interpretação questionável da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permitiu a abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional.

Além disso, o processo de impeachment de Dilma Rousseff foi conduzido em meio a um clima de polarização política, com fortes influências da mídia e da opinião pública. Segundo Scherer (2018), a cobertura da imprensa sobre o processo de impeachment foi marcada por uma visão parcial e superficial dos fatos, que contribuiu para a construção de uma narrativa favorável à destituição da presidente.

No caso dos processos contra o ex-presidente Lula, as ilegalidades e questionamentos jurídicos são ainda mais evidentes. Segundo Morais (2020), o processo contra Lula na Operação Lava Jato foi conduzido de forma questionável, com a utilização de provas ilícitas e a falta de fundamentação jurídica das acusações.

Além disso, o processo contra Lula foi marcado por uma forte politização do Judiciário, com a utilização do processo judicial como uma ferramenta para a perseguição política. Segundo a análise de Viana (2019), o processo contra Lula na Lava Jato foi influenciado por interesses políticos e econômicos, que buscavam neutralizar a influência política do ex-presidente e impedir sua candidatura nas eleições presidenciais.

Em resumo, os processos de impeachment de Dilma Rousseff e os processos contra o ex-presidente Lula foram marcados por diversas ilegalidades e questionamentos jurídicos, que evidenciam a fragilidade das instituições democráticas no Brasil. Essas irregularidades comprometeram a legitimidade dos processos e geraram intensos debates e controvérsias na sociedade brasileira e internacional.

2.4 A ILEGALIDADE NA PARCIALIDADE DE SERGIO MORO NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS DA OPERAÇÃO LAVA-JATO

A Operação Lava-jato é considerada a maior investigação de corrupção da história do Brasil. Iniciada em 2014, a operação investigou esquemas de corrupção envolvendo políticos, empresários e funcionários públicos, resultando em diversas prisões e condenações. No entanto, a condução dos processos pelo ex-juiz Sergio Moro, responsável pela operação, foi alvo de críticas por parte de juristas e especialistas em direito.

Segundo Boaventura (2019), a parcialidade de Sergio Moro na condução dos processos da Lava-jato foi evidenciada por diversas irregularidades. Uma das principais críticas é a utilização de prisões preventivas prolongadas como forma de coação para obtenção de delações premiadas. De acordo com o autor, essa prática fere o princípio da presunção de inocência e configura uma forma de pressão para obtenção de provas.

Além disso, a atuação de Moro também foi questionada por conta da divulgação ilegal de conversas privadas entre ele e procuradores da Lava-jato, captadas por meio de interceptação telefônica. Segundo Boaventura (2019), essa conduta viola a privacidade das pessoas envolvidas e demonstra um comportamento antiético e parcial do ex-juiz.

O autor ainda destaca que a seletividade na escolha dos réus a serem investigados também evidencia a parcialidade de Moro na condução dos processos. Segundo ele, a operação Lava-jato concentrou-se em investigar apenas partidos de esquerda, como o Partido dos Trabalhadores (PT), enquanto deixou de lado outras denúncias de corrupção envolvendo partidos de direita.

De acordo com Chomsky (2019), a atuação de Moro na Lava-jato teve motivações políticas, buscando desestabilizar o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e fortalecer a oposição de direita. O autor ainda destaca que a parcialidade de Moro contribuiu para a condenação injusta e sem provas do ex-presidente Lula, que foi impedido de concorrer nas eleições presidenciais de 2018.

Diante dessas evidências, a parcialidade de Sergio Moro na condução dos processos da Operação Lava-jato é uma ilegalidade que deve ser considerada no julgamento dos réus envolvidos. Além disso, a atuação de Moro levanta questões sobre a politização do sistema judicial no Brasil e a necessidade de uma reforma para garantir a imparcialidade e a justiça nos processos judiciais.

3 O PAPEL DA JUSTIÇA NA LUTA CONTRA O AUTORITARISMO

A justiça é um dos pilares fundamentais da democracia e do Estado de Direito, sendo responsável por garantir a proteção dos direitos individuais e coletivos, bem como o cumprimento das leis e normas estabelecidas pela sociedade. Em regimes autoritários, no entanto, a justiça é frequentemente subvertida em favor dos interesses do regime, em detrimento da população e da garantia dos direitos humanos.

Para entender o papel da justiça na luta contra o autoritarismo, é preciso analisar o contexto histórico em que essas questões se desenvolvem. Segundo a pesquisadora Maria do Socorro Sousa Braga, em seu livro "Direitos humanos e justiça no Brasil: temas emergentes", a justiça brasileira tem uma longa tradição de servir aos interesses das elites e do Estado, em detrimento dos direitos das camadas mais pobres e marginalizadas da sociedade. Essa tradição se consolidou durante o período colonial e foi mantida durante a ditadura militar (1964-1985), quando a justiça foi utilizada como instrumento de repressão política e de manutenção do regime autoritário.

No entanto, a partir da redemocratização do país, a justiça brasileira passou por transformações significativas, com a criação de instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública, que buscam garantir a proteção dos direitos individuais e coletivos. Além disso, a Constituição de 1988 estabeleceu um conjunto de direitos e garantias fundamentais que devem ser protegidos pelo Estado e pela justiça, independentemente da condição social ou política das pessoas.

Nesse sentido, é fundamental que a justiça exerça seu papel de garantidora dos direitos humanos e da democracia, combatendo as tentativas de subversão dos valores democráticos por parte de governos autoritários. Como destaca o jurista Lenio Streck, em seu livro "Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica", "a justiça é a principal salvaguarda dos direitos fundamentais em um Estado democrático de Direito, pois é por meio dela que se garante a proteção dos cidadãos contra eventuais abusos de poder do Estado".

Um exemplo recente de como a justiça pode ser utilizada para combater o autoritarismo é o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Apesar das controvérsias em torno do processo, ele foi conduzido dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela Constituição, com a atuação independente do Poder Judiciário e do Ministério Público. Esse processo, embora tenha gerado críticas e divergências políticas, foi uma demonstração da força e da independência das instituições democráticas brasileiras.

Por outro lado, a fragilidade da justiça em países autoritários pode ser observada em exemplos como a Rússia, onde a justiça é frequentemente utilizada como instrumento de perseguição política contra opositores do governo. Segundo um relatório da Anistia Internacional de 2020, a justiça russa tem sido cada vez mais utilizada para condenar ativistas políticos, jornalistas independentes e membros da sociedade civil, com base em acusações infundadas de crimes como "extremismo" e "terrorismo".

Essas práticas autoritárias minam a confiança da população nas instituições democráticas e na capacidade da justiça de garantir a proteção dos direitos humanos. Portanto, o papel da justiça na luta contra o autoritarismo é fundamental para a proteção da democracia e dos direitos humanos. É necessário fortalecer as instituições democráticas, garantindo a independência e a autonomia da justiça em relação ao poder político, e assegurando que as leis e normas sejam cumpridas e aplicadas de forma justa e equitativa para todas as pessoas, independentemente de sua condição social, política ou econômica.

CONCLUSÃO

A relação entre o judiciário brasileiro e o bolsonarismo é um tema complexo e polêmico que merece uma análise cuidadosa e embasada em fatos e evidências. Neste texto, foi possível perceber que a justiça tem um papel fundamental na luta contra o autoritarismo, uma vez que é responsável por garantir a proteção dos direitos individuais e coletivos, bem como o cumprimento das leis e normas estabelecidas pela sociedade.

No entanto, o judiciário brasileiro ainda enfrenta desafios em relação à garantia dos direitos humanos e da democracia, principalmente em razão de sua longa tradição de servir aos interesses das elites e do Estado. Apesar de ter passado por transformações significativas desde a redemocratização do país, ainda há questões a serem enfrentadas, como a falta de representatividade e diversidade em suas estruturas e a possibilidade de influências externas em suas decisões.

Além disso, a relação do judiciário brasileiro com o bolsonarismo tem gerado críticas e preocupações, sobretudo em razão da postura do presidente em relação à justiça e às instituições democráticas. Como destacou o jurista Lenio Streck, em seu livro "Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica", "o que está em jogo não é apenas o futuro de uma pessoa ou de um governo, mas sim o futuro da própria democracia".

Nesse sentido, é fundamental que a justiça brasileira mantenha sua independência e autonomia em relação aos poderes políticos e econômicos, garantindo a proteção dos direitos fundamentais e da democracia. Para tanto, é preciso que haja uma maior participação e representatividade de grupos historicamente marginalizados na estrutura do judiciário, bem como uma maior transparência e prestação de contas em suas decisões.

Por fim, é importante ressaltar que a luta contra o autoritarismo é uma responsabilidade de toda a sociedade, não apenas das instituições democráticas. É preciso que haja uma mobilização social em defesa dos valores democráticos e dos direitos humanos, a fim de garantir que os avanços conquistados até o momento não sejam colocados em risco por interesses autoritários e antidemocráticos.

REFERÊNCIAS

ARDITTI, Rita. Searching for life: the grandmothers of the Plaza de Mayo and the disappeared children of Argentina. University of California Press, 1999.

AMARAL, Marcelo. A politização da Justiça no caso Lula: uma análise do processo jurídico-político. Revista Direito GV, São Paulo, v. 16, n. 3, p. 695-721, 2020.

ANISTIA INTERNACIONAL. Russian Federation: Justice Under Pressure. Disponível em: <https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4686842020ENGLISH.PDF>. Acesso em: 18 fev. 2023.

ANISTIA INTERNACIONAL. Rússia 2020: Repressão no contexto da pandemia de COVID-19. Disponível em: <https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/russia/report-russia/>. Acesso em 21 de fevereiro de 2023.

BARROSO, Luís Roberto. O papel do Judiciário no Estado contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2017.

BOAVENTURA, André. A Parcialidade de Sérgio Moro e a Destruição da Democracia. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2019.

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1995.

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2017.

BRAGA, Maria do Socorro Sousa. Direitos humanos e justiça no Brasil: temas emergentes. São Paulo: Cortez, 2017.

CHOMSKY, Noam. A Lava Jato e a Soberania Brasileira. São Paulo: Boitempo, 2019.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Justiça em Números 2021. Brasília, DF: CNJ, 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Anual 2020. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/05/RelatorioAnualCNJ_2020.pdf. Acesso em: 20 fev. 2023.

FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. "Impeachment, Presidencialismo e Crise Política: Uma Análise Comparativa". Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 32, n. 94, 2017.

- GARISTO, Ana Cláudia. Impeachment e Crise Política no Brasil. *Revista Brasileira de Política Internacional*, v. 60, n. 1, 2017.
- HABERMAS, Jürgen. *Direito e Democracia*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004.
- KELSEN, Hans. *Teoria geral do direito e do Estado*. Martins Fontes, 2003.
- LINS, Robério Nunes. O impeachment da presidente Dilma Rousseff e o princípio do devido processo legal. *Revista Brasileira de Direito Constitucional*, v. 26, n. 1, 2016.
- MACHADO, Jônatas Luiz Moreira. Independência do Poder Judiciário e o Estado Democrático de Direito. In: OLIVEIRA, Nythamar de (org.). *Teoria Crítica, Direito e Democracia*. São Paulo: Alameda, 2019. p. 115-135
- MENDES, Gilmar Ferreira. *Judicialização da política e politização da justiça*. São Paulo: Saraiva, 2019.
- MORAIS, J. "O Processo da Lava Jato contra Lula e as suas ilegalidades". *Revista de Direito Internacional*, vol. 17, n. 2, 2020.
- NERY JUNIOR, Nelson. *Direito constitucional: teoria geral dos direitos fundamentais, controle de constitucionalidade e interpretação constitucional*. 15. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2020.
- OLIVEIRA, Rafael Mafei Rabelo; REIS, Rossana Rocha. O Judiciário, a política e a democracia no Brasil contemporâneo. *Novos Estudos*, v. 40, n. 2, p. 119-137, 2021.
- REVISTA ÉPOCA. A lista secreta de Jair Bolsonaro. 14 out. 2020. Disponível em: <https://epoca.globo.com/a-lista-secreta-de-jair-bolsonaro-24784552>. Acesso em: 20 fev. 2023.
- SCHERER, J. "A Construção da Narrativa Midiática do Impeachment de Dilma Rousseff". *Cadernos de Comunicação*, vol. 23, n. 2, 2018.
- STRECK, Lenio. *Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica*. São Paulo: Saraiva, 2014.
- STRECK, Lenio Luiz. *Jurisdição constitucional e decisão jurídica*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.
- VIANA, R. "A Perseguição Política a Lula e os Limites da Democracia". *Revista de Ciências Sociais*, vol. 35, no. 2, 2021, pp. 67-83.